

Uso de las TIC´s en el tránsito de lo presencial a lo virtual durante la pandemia del COVID-19: El caso de la Escuela Normal Rural de Zacatecas

Use of ICT in the transition from face-to-face to virtual during the COVID-19 pandemic: the case of the Rural Normal School of Zacatecas

Alejandro Guadalupe Rincón Castillo

alex07fed@yahoo.com.mx

Héctor Hugo Zepeda Peña

hector.zepeda@academicos.udg.mx

Luis Antonio Domínguez Coutiño

antonio.dominguez@cresur.edu.mx

Recepción: 13 de enero de 2021

Aceptación: 14 de febrero de 2021

Resumen

La presente investigación centra su interés en la educación mediada por la tecnología en tiempo de la pandemia provocada por el COVID-19. Para este caso se exploró el uso de las TIC's y las percepciones de la comunidad académica en el tránsito de lo presencial a lo virtual de la educación normalista, evento que se enmarcó en generar las orientaciones para el desarrollo y evaluación del semestre; contar con un espacio virtual para la entrega de evidencias y reconocer las prácticas profesionales en condiciones de confinamiento, surgiendo el interés por responder, ¿Cómo los estudiantes y profesores de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas; han percibido la transición de la educación presencial a la virtual en medio de la pandemia del COVID-19? Para llevar a cabo la recolección de la información se aplicó un muestreo aleatorio simple y se obtuvo la cantidad de 228 estudiantes; para los docentes se seleccionaron 17 casos mediante una muestra no probabilística. La estrategia de investigación más idónea para la indagación fue el estudio de caso instrumental, no experimental, observacional y evaluativo. Entre los resultados se puso de manifiesto que el estudiante siente que estudia en solitario y el docente considera que traslada sus prácticas educativas, de lo presencial a lo virtual. Por otra parte, el 69.3% de los estudiantes tuvo que combinar actividades (trabajar y estudiar), lo que implica que los docentes deben considerar a los alumnos, no solo como alumnos sino como trabajadores. Por lo anterior, se presenta el modelo ADDIE como propuesta de acompañamiento de lo presencial a lo virtual.

Palabras clave: Educación mediada por tecnología, Covid-19, TIC

Abstract

This research focuses its interest on technology-mediated education in time of the pandemic caused by COVID-19. For this case, the use of ICT and the perceptions of the academic community in the transition from face-to-face to virtual in Normal education were explored, an event that was framed in generating the guidelines for the development and evaluation of the semester, having a virtual space for the delivery of evidence and to recognize professional practices in confinement conditions, arising the interest to respond How students and teachers of the General Rural Normal School Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, have perceived the transition of face-to-face to virtual education in the midst of the COVID-19 pandemic? To carry out the information collection, a simple random sampling was applied and the number of 228 students was obtained, for the teachers 17 cases were selected through a non-probabilistic sample. The most suitable research strategy for the inquiry is the instrumental, non-experimental, observational and evaluative case study. Among the results, it is evident that the students feel that they study alone and on the part of the teachers consider that they transfer their educational practices that they carried out in person to virtual, on the other hand, 69.3% of the students had to combine activities -work and study-, which implies that teachers must consider students, not only as students, but as siblings, children, parents, and so on. Therefore, the ADDIE model is presented as a proposal to accompany the face-to-face to the virtual.

Key words: Technology-mediated education, Covid-19, ICT.

Introducción

La educación normalista en México se encuentra frente al reto de transformar su proceso educativo, la práctica docente y el rol de sus estudiantes debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19; lo cual originó el cierre de las instituciones educativas del país. En el caso de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, suspende las actividades presenciales a partir del 17 de marzo de 2020, situación que rompe de forma abrupta con la modalidad de enseñanza que había prevalecido por ochenta y siete años. El fenómeno descrito ocasionó una modificación en el rol del docente y del alumno en un obligado tránsito de lo presencial a lo virtual y que trajo consigo una serie de implicaciones sociales, culturales, curriculares, tecnológicas y pedagógicas. El fenómeno descrito genera una inminente brecha digital en los docentes y estudiantes (Fernández, 2020). Ante este escenario es una necesidad retomar el Horizon Report (2019), que entre sus líneas de atención consideraba de forma emergente un replanteamiento del funcionamiento de las instituciones y la evolución del rol de los docentes con base en la implementación de las tecnologías educativas.

Revisión de la literatura

El tránsito de lo presencial a lo virtual implica que los docentes y estudiantes dejen a un lado la interacción que se daba dentro del salón de clases, donde se buscaba la participación activa y colaborativa en el desarrollo de las competencias a través de situaciones de aprendizaje que permitían comunicar ideas, experiencias y solucionar dudas por medio de la guía del docente en un espacio físico y horario determinado; por un tipo de actividades que se desarrollan a través de entornos virtuales, donde el alumno tiene que aumentar su autogestión y autorregulación del aprendizaje y los docentes deben de dise-

ñar experiencias de aprendizaje contemplando la tecnología, disciplina y didáctica.

El proceso que se lleva para lograr ir de lo presencial a lo virtual de acuerdo con Aguilar y Del Valle (2016), presenta una serie de obstáculos por parte del alumno y del docente como son la administración del tiempo, el estudio en solitario, uso de medios tecnológicos y el rol docente/alumno; mientras que, por otra parte, la institución se enfrenta a la profesionalización de sus docentes y la infraestructura tecnológica.

Ante una pandemia de esta magnitud y sus implicaciones en la educación están surgiendo los primeros estudios; García, Corell, Abella y Grande (2020) señalan que en la educación superior la transformación hacia un formato digital se puede valorar como aceptable, pero no fue pensado para desarrollar una clase con una metodología online. De igual forma, Arias, Escamilla, López y Peña (2020) rescatan que “El 30 % de los docentes con entre 6 y 20 años de experiencia se sienten totalmente preparados para incorporar nuevas tecnologías. Solo 20 % y 22 % de los docentes con experiencia entre 0 y 5 o más de 20 años de experiencia lo hace”.

En esta idea de identificar lo que sucede con la educación virtual se tiene la opinión de Espinoza y Ricaldi (2018), destacan entre las bondades de la educación virtual al aprendizaje ubicuo que puede interactuar, discutir y retroalimentarse; mientras que en sus desventajas se centran la desconfianza que se genera ante la falta de comunicación entre el profesor y los estudiantes y en el nivel de adaptación donde sobresale la autorregulación y el autoaprendizaje. Por otro lado Blanco y Anta (2016), encuentran como debilidades la ausencia de interacción y comunicación entre el profesorado participante, la sobrecarga informativa y poco rentable para un aprendizaje con éxito y el bajo nivel de motivación de los usuarios. Entre las amenazas desta-

can el diseño de la plataforma y las concepciones de los individuos. Por otro lado, en el aspecto de fortalezas se encuentra la comunicación instantánea y adaptación a los tiempos. Por último, en el aspecto de las oportunidades mencionan que en este proceso evolutivo se debe sustentar en la enseñanza, el aprendizaje, la interacción, la formación y la calidad.

Respecto a la transición de la educación convencional a la educación y al aprendizaje en línea como consecuencia del COVID-19, Moreira y Zapata (2020), destacan la brecha digital como una nueva forma de exclusión que resulta de las desigualdades sociales, la falta de infraestructura actualizada y acceso a internet de banda ancha; sin embargo, el principal obstáculo pareciera ser la baja alfabetización digital de profesores y estudiantes, junto con la inercia de metodologías docentes y de formas de evaluación tradicionales basadas principal, o exclusivamente, en metodologías expositivas o en exámenes presenciales.

Bates (2020), encontró que la mayoría de los docentes sin estar preparados para la educación en línea se esforzaron por comprender lo que significaba enseñar a distancia utilizando un entorno de aprendizaje completamente en línea, luchando por crear contenido que fuera atractivo y relevante o experimentando con la evaluación digital. Por otro lado se encontraron docentes que se limitaron a replicar sus experiencias tradicionales en el aula, brindando conferencias en línea a través de sistemas de conferencias web, como Zoom, Skype, Microsoft Teams y WhatsApp y a prácticas evaluativas basadas en exámenes en línea.

Jordan, David, Phillips y Pellini (2020), muestran la necesidad de desarrollar las capacidades de flexibilidad, resiliencia y previsión en los sistemas educativos, para poderse adaptar a las nuevas realidades educativas.

García y Santana (2021), observan algunas implicaciones en el tránsito de lo presencial a los entornos digitales, entre las cuales señalan que los modelos organizativos y curriculares de docencia presencial no son directamente trasladables a entornos de docencia remota de emergencia, es que en la medida en que un equipo docente desarrolle un modelo pedagógico coherente se facilitará la transición a un modelo de docencia presencial a un modelo de docencia remota de emergencia e incluso a entornos de educación virtual. Además de que el mero uso de la tecnología educativa en los diversos programas educativos no contribuye necesariamente al desarrollo de una competencia digital e informacional efectiva del alumnado.

A su vez Soto, Maldonado, Marqués y Peña (2021), añaden a la tutorización como un eje relevante para el trabajo en la modalidad virtual, de igual forma perciben la importancia de diseñar propuestas desde los principios pedagógicos de procedimiento y no desde los contenidos o herramientas digitales, estableciendo como elementos prioritarios la relación teoría-práctica, un currículo esencial e interdisciplinar, la tutorización y la relevancia de las emociones y la coordinación docente.

De la Calle, Miró, de Dios y de la Rosa (2021), concluyen en su investigación que la universidad está llamada a salir al encuentro de aquellos sucesos que acontecen e impactan de forma inesperada y caótica en la sociedad, siempre desde la búsqueda honesta de la verdad a la hora de enseñar, investigar y divulgar, con ética y responsabilidad.

Lin y Reigeluth (2020), indican que es posible un modelo educativo que se apoye en la colaboración, conexión, participación activa y construir desde la comunidad.

Monteiro y Leite (2021), observan que los estudiantes poseen habilidades para la búsqueda y edición de información y menor capacidad para crear y desarrollar soluciones. De igual forma, existe una falta de participación por parte de los docentes en el trabajo pedagógico.

González y Esteban (2021), reflexionan acerca que un futuro del profesor debe de poseer un mayor grado de autogestión para encontrar soluciones para una sociedad que necesita restablecer cierto equilibrio entre incertidumbre y posibilidades. Además, se tiene que orientar hacia la mediación y acompañamiento.

Amaya, Cantú y Marreros (2021), reflexionan que la educación en línea tiene un proceso educativo diferente a la presencial por lo que no es suficiente el manejo de una plataforma tecnológica, sino que implica un conocimiento pedagógico del contenido.

Gomes, Martins y Azevedo (2020), observan que la mayor dificultad en un modelo de educación a distancia es la capacidad de la lectura digital, el dominio de tecnología y el uso de la tecnología para el aprendizaje.

Planteamiento del problema

El 27 de febrero de 2020 en México aparece el primer caso de COVID-19, pero fue el día 17 de marzo del mismo año que la Escuela Normal Rural Gral. Matías Ramos Santos decide suspender las actividades presenciales, situación que rompe con la modalidad de enseñanza que había prevalecido por ochenta y siete años, cabe señalar que en el año 2015 se tuvo un primer intento por transitar al empleo de algunos cursos en línea apoyándose en *Classroom*, en aquel momento no se logró, pero como consecuencia de esta pandemia en tan solo tres meses se ha logrado reformular el rol docente.

Además, se debe de retomar lo encontrado por Area, Bethencourt, Martín y San Nicolás (2020), quienes perciben que el momento histórico en su dimensión educativa ha sido desaprovechado para plantear y construir una visión estratégica para la adaptación o reconversión de los actuales estudios universitarios hacia modelos semi-presenciales o híbridos de enseñanza, donde se analicen las acciones implementadas o llevadas a la práctica (inversiones tecnológicas, nuevos reglamentos, formación de profesorado, guías docentes, servicios de apoyo, reformulación de los planes de organización docente, rediseño de las titulaciones) en cada contexto institucional.

De igual forma, el Horizon Report (2019) indica que el rol docente y el replanteamiento institucional son desafíos difíciles y a largo plazo, previstos para ser atendidos en un periodo de uno a cinco años y en este momento a causa de la pandemia es una necesidad adaptarse de una semana a otra. En esta ocasión el presente documento y ante todo el escenario educativo que prevalece nos obliga a preguntarnos, ¿Cómo los estudiantes y profesores de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas; han percibido la transición de la educación presencial a la virtual en medio de la pandemia del COVID-19? con la finalidad de identificar cómo perciben su proceso educativo a través de medios virtuales. El análisis se ubica en la exploración de datos tecnológicos, pedagógicos y emocionales.

Metodología

Al encontrarnos ante esta experiencia, la estrategia de investigación más idónea para su indagación fue el estudio de caso instrumental, no experimental, observacional y evaluativo. De acuerdo con Stake (2005, citado por Álvarez y San Fabián, 2012), es un estudio de caso intrínseco ya que el interés es explorar las opiniones

de los docentes y estudiantes al migrar de una educación presencial a la virtual en el contexto de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos. En la postura de Heras Montoya (1997, citado por Álvarez y San Fabián, 2012), es un planteamiento observacional ya que se valora desde el interior el objeto de estudio, se fortalece desde la visión de Pérez Serrano (1994, citado por Álvarez y San Fabián, 2012), ya que al ser un estudio de caso evaluativo permitirá este hecho y al estudiarlo sin manipulación de variables responde a un rasgo no experimental y transeccional desde la óptica de Hernández, Fernández y Baptista (2014).

En cuanto a la descripción del contexto y de los participantes, se puede señalar que la institución educativa con sistema de internado se encuentra en la comunidad de San Marcos, Loreto, Zacatecas; cuenta con una población de 536 estudiantes que oscilan entre los 18 a 24 años de edad y 51 docentes que oscilan entre los 27 y 69 años de edad. Respecto a los estudiantes se aplicó el cuestionario a 228 casos elegidos por una muestra aleatoria simple. En el tema de los docentes se analizaron 17 casos por una muestra no probabilística, contemplando aquellos que se desempeñan en el trayecto de práctica profesional por ser el eje que permite la articulación de la formación docente inicial. Para la obtención de la información se implementó un cuestionario semiestructurado online que nos permitió valorar las dimensiones: tecnológicas, didácticas y emocionales a través de los siguientes ítems:

1. ¿Cuentas con servicio de internet en tu hogar?
2. ¿Con cuál dispositivo electrónico realizabas con mayor frecuencia tu conexión a internet?
3. ¿Cuál medio de comunicación empleabas con mayor frecuencia?
4. ¿Cuál plataforma educativa empleaste?
5. ¿Cuántas horas dedicabas al día a las actividades escolares?

6. ¿Qué tipo de actividades académicas te dejaron durante la modalidad virtual?
7. ¿Qué materiales educativos emplearon para favorecer los aprendizajes?
8. ¿Cuáles desventajas percibes al trabajar bajo la modalidad virtual?
9. ¿Cuáles ventajas percibes al trabajar bajo la modalidad virtual?
10. ¿En qué porcentaje consideras que cumpliste con las actividades correspondientes a tu escuela?
11. ¿Cómo te sentiste al trabajar bajo la modalidad virtual?
12. ¿Solo te dedicaste a estudiar o también trabajaste durante la modalidad virtual?
13. En contraste con tu experiencia en la educación presencial, ¿Consideras que aprendiste bajo esta modalidad?

El cuestionario fue enviado por medios virtuales con la finalidad de explorar sus ideas y opiniones, después de ello, al cuestionario se le realizaron cuatro tipos de lectura: intuitiva, temática, contextual y relacional, en la intención de realizar el análisis correspondiente a la información.

En el caso de los docentes los recursos de investigación utilizados en este proceso fueron: el diario de campo, planificaciones de los docentes, actas de reunión e informes entregados a

la secretaría académica. Para el análisis e interpretación de la información se realizaron cuatro tipos de lectura: intuitiva, temática, contextual y relacional, con ello, se estableció las siguientes categorías de análisis: metodología docente, aprendizaje, acceso y competencias digitales.

Resultados

Entre los resultados por parte de los estudiantes se observó que, en el aspecto tecnológico el 65.4% cuenta con servicio de internet en su casa, lo cual coincide con lo descrito por Moreira y Zapata (2020), al señalar la brecha digital, falta de infraestructura y acceso a internet.

En cuanto al uso del dispositivo electrónico para llevar a cabo el aprendizaje por medios virtuales el 50% lo realizó por smartphone y el 50% por medio de la laptop. El medio de comunicación más empleado fue el whatsapp con un 88% y el 12% establecía contacto a través de llamadas telefónicas o plataformas educativas, las cuales para llevar a cabo el programa en modalidad virtual se utilizó edmodo y classroom. Las horas que se dedicaban a las actividades escolares se presentan a continuación:

Gráfica 1.
Horas dedicadas al día para realizar actividades académicas.

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la gráfica 1, la cantidad de horas que dedicaron a las actividades académicas oscila entre las 3 y 5 horas, cabe señalar que la carga académica por día oscila entre las 34 y 36 horas semanales de trabajo presencial, es decir, un aproximado de 7 horas por día más el tiempo dedicado a las tareas escolares, por lo que se pudo deducir que se emplean menos horas en su formación académica.

De igual forma también se pudo identificar que solo el 30.7% se dedicaba solo a estudiar, mientras que el 69.3% tuvo que combinar actividades (trabajar y estudiar), lo que implica que los docentes deben de considerar a los alumnos, no sólo como alumnos sino como trabajadores, por lo que las competencias del docente en la educación a distancia en un contexto de pandemia deben ser distintas a las que se llevan a cabo en el trabajo presencial, en ese sentido se coincide con Jordan, David, Phillips y Pellini (2020), al contemplar que los docentes debemos de ser flexibles, empáticos y adaptables a los nuevos escenarios educativos a los que nos enfrentamos.

Un aspecto importante que surgió de esta inves-

tigación es que el 76.9% de los estudiantes tiene la percepción de que sí aprendió por medio de la modalidad virtual, mientras el 23.1% opinó que no lo hizo, de tal forma que algunos factores que se asocian para que se dé el aprendizaje tiene que ver con la alfabetización digital de docentes y estudiantes, la metodología docente, formas de evaluar (Moreira y Zapata, 2020), capacidad de lectura y uso de la tecnología como herramienta para el aprendizaje (Gomes, Martins y Azevedo, 2020).

Los estudiantes manifestaron que encontraron una serie de desventajas en la modalidad virtual, como lo fue la forma en que los docentes plantearon su propuesta pedagógica, la cual en algunas ocasiones no fue comprensible para ellos, no existió una comunicación y retroalimentación efectiva, lo externado indica coincidencias a lo observado por Monteiro y Leite (2021) al identificar que existe una falta de participación por parte de los docentes en el trabajo pedagógico.

Por otro lado, consideraron que por los problemas de conectividad no se puede trabajar de forma colaborativa, lo que implica que lo pro-

puesto por Lin y Reigeluth (2020), de centrar el modelo pedagógico en la colaboración, es complejo en el escenario de las escuelas Normales rurales, pero si se puede construir desde la comunidad (Lin y Reigeluth, 2020).

De igual forma se percibió que como estudiantes les hace falta desarrollar su capacidad de auto-gestión de aprendizaje y ser honestos de forma

académica. Por otro lado, consideraron que esta modalidad les ofrece tranquilidad al trabajar, flexibilidad en el horario, comodidad, seguridad, responsabilizarse por su aprendizaje y reconocieron que los docentes hicieron un esfuerzo por tener una secuencia de actividades que se adaptó en la mayoría de los casos a sus condiciones.

Gráfica 2.
Nivel de cumplimiento de las actividades académicas

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la gráfica 2, el 30.4% cumplió con todas las actividades, el 38% cubrió el 80% de las actividades propuestas, del 85% al 95% de nivel de cumplimiento se encuentra el 34.5% de los estudiantes, lo cual puede indicar que el 69.6% de los estudiantes tiene que desarrollar en mayor medida la auto-gestión de su aprendizaje.

Respecto a la pregunta, ¿Cómo te sentiste al trabajar bajo la modalidad virtual?, los estudiantes indicaron temor, estrés, incomprensión, impoten-

cia, desmotivación, pero por otro lado también sintieron mayor compromiso y responsabilidad por su aprendizaje y profesión, en este sentido, el docente para enfrentar la enseñanza a distancia y en crisis debe de potencializar la tutoría y cobra mayor importancia las emociones tal como lo indican Soto, Maldonado, Marqués y Peña (2021).

Con el 65.4% de los estudiantes que cuentan con servicio de internet en su casa, se rebasa la

media planteada por INEGI (2016), donde señala que el 39.2% de los hogares del país tiene conexión a internet, pero demuestra como lo indica el mismo estudio que el uso de internet está asociado al nivel de estudios, entre más estudios, mayor uso de la red. Relacionado con el uso de dispositivos el 88% de los estudiantes cuentan con smartphone para la obtención de la información, superando el porcentaje de dos de cada tres usuarios cuentan con un teléfono inteligente indicado por INEGI.

Por parte de los estudiantes, se coincidió con el sentimiento del "estudio en solitario" (Aguilar y Del Valle, 2016), donde sin la presencia de los compañeros limitan su posibilidad de la solución de problemas. De igual forma se vive lo que Espinoza y Ricaldi (2018), destacaron como desconfianza por la falta de comunicación entre el profesor y estudiantes, lo cual permite inferir que el uso de plataformas educativas quedó como un repositorio digital.

Las actividades propuestas por los maestros a los estudiantes indican lo que García, Corell, Abella y Grande (2020), plantean como digitalizar contenidos, es decir, sustituir la hora de clase presencial en el aula por otra hora de clase síncrona en una sala virtual con una herramienta de videoconferencia o enviar material de lectura, entre otras soluciones; no se pueden considerar como las mejores opciones de hacer educación online, sino que como lo señalan Aguilar y Del Valle (2016), solo replican los mismos procedimientos llevados a cabo en la modalidad presencial. A su vez coincide con Bates (2020), quien reconoce que existen docentes que se limitaron a replicar su enseñanza presencial, es decir que basaron su trabajo en clases por medio de videollamadas.

En el análisis de las planeaciones elaboradas por los docentes, indicaron que su metodología

de trabajo implicó realizar clases por zoom y solicitar productos como: ensayos breves, reportes de lectura, mapas conceptuales, trabajo de investigación, diseño de planeaciones didácticas, entrevistas, videos, etc., por medio de herramientas digitales: edmodo, classroom, whatsapp, facebook y correo electrónico.

Respecto a la pregunta, ¿Qué tipo de actividades académicas te dejaron durante la modalidad virtual?, los estudiantes señalaron que en el trabajo virtual predominaron actividades como: lecturas, ensayos, reportes de lecturas, monografías, videos, presentaciones, cuestionarios, planeaciones, esquemas, proyectos, carteles, líneas de tiempo, historietas, trabajo en equipo, trabajo en familia, ponencias, diarios, audios, investigaciones. Los materiales educativos empleados por los docentes para mediar el aprendizaje fueron diapositivas, videos, textos, diccionarios, audios y hojas de trabajo.

Al igual que García, Corellb, Abella y Grande (2020), se puede señalar que en la Escuela Normal trasladaron sus sesiones presenciales a medios tecnológicos y dejó en descubierto que también se coincide con que poseemos tres tipos de brechas: acceso, uso y en las competencias digitales.

Se reconoció que al realizar este uso de las herramientas tecnológicas se está aprendiendo de, sobre y con las TIC's, también se rescató el compromiso del profesorado de la institución. Cabe señalar que en el uso instrumental de los recursos tecnológicos se ha aprendido más en tres meses que en los últimos 20 años. De igual forma, es preciso mencionar que para seguir en el tránsito de lo presencial a un entorno de docencia remota de emergencia, como lo señala García y Santana (2021), es necesario contar con la infraestructura digital en la escuela, liderazgo académico y una percepción acerca de la familia como agente educativo esencial. Ade-

más de un docente con mayor grado de autogestión para restablecer el equilibrio en épocas de crisis (González y Esteban, 2021).

Propuesta de acompañamiento de lo presencial a lo virtual

Para afrontar el escenario descrito anteriormente y no quedar en lo señalado por Area, Bethencourt, Martín y San Nicolás (2020), acerca de desaprovechar la experiencia vivida, surge la necesidad de guiar y sistematizar el tránsito de lo presencial a lo virtual. Por lo que en primer lugar se tiene que conceptualizar al diseño instruccional como el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente de aprendizaje mediado por las TIC's y los materiales claros y efectivos, que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas (Broderick, 2001). El

diseño instruccional es la ciencia de creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en diferentes niveles de complejidad (Berger y Kam, 1996). (Citado en UV, 2013)

Entre los modelos destaca el ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), la Universidad de Valencia (2013), lo define como un proceso interactivo, en donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el producto de inicio de la siguiente fase.

Fuente: Universidad de Valencia (2013).

ADDIE es el modelo básico del Diseño Instruccional (DI), pues contiene las fases básicas del mismo. ADDIE es el acrónimo del modelo, atendiendo a las siguientes fases (Universidad de Valencia, 2013):

- ⊙ **Análisis.** El paso inicial es analizar el alumnado, el contenido y el entorno cuyo resultado será la descripción de una situación y sus necesidades formativas. En este sentido cabe preguntarse: ¿Qué saben nuestros estudiantes acerca del tema/con-

tenido?, ¿cómo construyeron sus conocimientos?, ¿cuál es el nivel de profundidad o dominio que tienen?, ¿cuáles contenidos, temas o aprendizajes son más importantes a las pretensiones y al contexto de la licenciatura?, ¿qué conceptos claves son indispensables en el trayecto formativo?, ¿cuáles contenidos son fundamentales para aprendizajes posteriores?, ¿Se deben de priorizar los contenidos con mayor poder de aplicación en situaciones diferentes de aquellas en las que se aprendieron?, ¿Se deben tomar en cuenta aquellos contenidos menos perecederos?, determinar, ¿qué contenidos son más importantes y válidos

por los miembros de la comunidad científica y académica? Es de suma importancia priorizar los contenidos que difícilmente se puedan abordar desde otras disciplinas. También es importante preguntarse, ¿con qué infraestructura tecnológica cuenta el alumnado?, ¿posee internet en la casa?, ¿trabaja por medio de sus datos móviles?, ¿la comunidad del alumno cuenta con el servicio de internet? Además de lo anterior contemplar el gasto de datos móviles, por ejemplo:

Tabla 1.
Consumo de datos

Recurso	Consumo
Videoconferencia (Meet, zoom)	3 Gigas por 50 minutos
Libro con alta resolución e imágenes	300 mb en la descarga
Plataformas (moodle, classroom, edmodo)	Peso del archivo y sólo un 5% por consumo interno
Audioconferencia (Podcast)	1 mb por minuto
Almacenamiento en la nube (onedrive, dropbox, google drive)	Depende del archivo en la condición de descarga o de subida
Redes sociales (Facebook, twitter, etc.)	Video 1.5 mb por minuto, una hora 90 mb sin usar videos
Correo electrónico	Depende de los archivos adjuntos

Fuente: UAM 2020.

⊙ **Diseño.** En este primer ejercicio se desarrolla un programa del curso deteniéndose especialmente en el enfoque pedagógico y en el modo de secuenciar y organizar el contenido. Consiste en el planteamiento de las actividades para desarrollar en esta ocasión, un entorno de docencia remota

de emergencia, en este documento se presenta una visión genérica de las alternativas virtuales a la actividad presencial de acuerdo con Fidalgo (2020):

Tabla 2.
De lo presencial a lo virtual

Actividad	Sugerencia Enfocarse y saber qué hacer	Herramientas tecnológicas
Explicación, clase magistral, conferencia	<p>Videos: Por ejemplo, si la sesión fuese de una hora. Dividir la sesión en tres bloques, en este caso de 20 minutos máximo. Cada bloque contiene un video de 7-8 minutos máximo, un cuestionario para que el alumno compruebe que ha entendido el video, enseguida una micro actividad de un máximo 10 minutos</p>	<p>Presentaciones: Prezi Canva Genially Powtoon Go! Animate</p> <p>Video interactivo: EDpuzzle Educaplay</p> <p>Grabar videolección: Camstudio Bandicam A tube catcher</p> <p>Video-presentación: Meet Zoom Jitsi</p>
Lectura de textos	<p>Una lectura que implique una dedicación de unos 10 minutos. Una actividad complementaria de refuerzo a la lectura. Por ejemplo, cada estudiante debe buscar cómo asociarla con su experiencia. Un cuestionario global o específico sobre el texto completo para reconocer lo que aprendió. Realizar un foro para que el alumnado pueda hacer preguntas.</p>	<p>Cuestionarios: Kahoot Socrative</p> <p>Plataformas: Moodle Classroom Edmodo Schology</p>
Trabajo en equipo	<p>Lo puede hacer el profesorado o que lo haga de forma libre el propio alumnado. Se debe poner una fecha límite y si no están formados los grupos, el profesorado los completa. Se puede combinar con las clases teóricas; es decir, se propone un trabajo a partir de los conceptos expuestos en los videos o lecturas. El profesorado puede proponer los trabajos o que el alumnado elija el tipo. Se habilita un foro para que el grupo exponga quién es la persona que lo coordinará. Se hace de forma común y se publica en un espacio online visible para el grupo y el profesorado. Se debe indicar el trabajo a realizar por cada miembro del grupo. Cada miembro del grupo utiliza un hilo de un foro, a modo de diario, donde incluye los pasos que va realizando. Se hace un resumen de lo que ha realizado cada persona. El equipo se encarga de hacer el resumen. Individuales: Actividad de cada miembro reflejada a través de los hilos del foro. Grupales: Tabla de responsabilidades y de seguimiento. Resultado. El trabajo final. Opcionalmente se puede pedir una presentación online; por ejemplo, con un video grabado con el móvil y compartido en el hilo o red social. Se recomienda que el profesorado publique todos los resultados de los trabajos en un espacio online al que tenga accesos todo el alumnado.</p>	<p>Plataformas: Moodle Classroom Edmodo Schology</p>

<p>Narrativa por parte del docente.</p>	<p>Video del profesorado. Limitarlo al mínimo posible, es preferible combinar la narración con otros elementos.</p> <p>Video de escritura. A la vez que escribe vaya explicando. Si se equivoca, tache, explique la equivocación y continúe.</p> <p>Añadir narración a la presentación. Utilice el cursor del ratón a modo de puntero.</p> <p>Grabar pantalla del ordenador. Se puede utilizar para narración con presentación. Se realiza de la misma forma que lo haría explicando la aplicación.</p>	<p>Grabación celular</p> <p>Power point Powtoon</p> <p>Camstudio Bandicam A tube catcher</p>
<p>Dudas del alumnado</p>	<p>Foro de pregunta- respuesta. Potenciar que el resto del alumnado conteste una duda y revisar sus contestaciones.</p>	<p>Plataformas: Moodle Classroom Edmodo Schology</p> <p>Video-presentación: Meet Zoom Jitsi</p>
<p>El profesorado lanza preguntas a la clase (para ver si alguien contesta) o a una persona concreta.</p>	<p>Se realiza un cuestionario de participación voluntaria u obligatoria (para toda la clase). Se pueden hacer preguntas para comprobar la comprensión de la narrativa o cualquier otra actividad.</p>	<p>Cuestionarios: Socrative Kahoot</p> <p>Plataformas: Moodle Classroom Edmodo Schology</p>
<p>El profesorado lanza un tema de debate, anima a la participación y lo modera.</p>	<p>Se abre un foro con la temática, se anima a la participación (a través de mensajes) y lo modera. Al principio es complicado que el alumnado participe (al igual que en el formato presencial)</p>	<p>Plataformas: Moodle Classroom Edmodo Schology</p>
<p>El profesorado propone una actividad, da un tiempo para su desarrollo y pasea para comprobar el mismo.</p>	<p>Se propone una actividad y da un tiempo para su desarrollo. La actividad es una evidencia del progreso de aprendizaje. La actividad es complementaria a la narrativa y se puede complementar con información que tenga que buscar el alumnado. Se puede utilizar el resultado de la actividad como un recurso de aprendizaje (tanto la que tenga un resultado correcto como incorrecto). Lección aprendida en el día.</p>	<p>Plataformas: Moodle Classroom Edmodo Schology</p>
<p>Lo más recomendado es realizar los dos tipos de virtualización (asíncrona y síncrona). Por ejemplo: Modo asíncrono: Para explicar un tema, preparar actividades, resolver dudas, realizar cuestionarios, sacar conclusiones y hacer videos con las lecciones aprendidas de la sesión Modo síncrono: Para preguntar al alumnado, obtener retroalimentación y explicar conceptos nuevos.</p>		

Fuente: Aportes de Fidalgo (2020).

- ⊙ **Desarrollo.** La creación real (producción) de los contenidos y materiales de aprendizaje basados en la fase de diseño. En cuanto a la elaboración de materiales multimedia (depende del recurso), la primer opción es realizar un proceso de selección y búsqueda, la segunda opción, es la modificación de un recurso encontrado y por último es la elaboración.
- ⊙ **Implementación.** Ejecución y puesta en práctica de la acción formativa con la participación de los estudiantes. Durante su aplicación es de suma importancia el seguimiento para ir retroalimentando el proceso.
- ⊙ **Evaluación.** Esta fase consiste en llevar a cabo la evaluación formativa (listas de cotejo, rúbricas, etc.) de cada una de las etapas del proceso AD-DIE y la evaluación sumativa a través de pruebas específicas para analizar los resultados de la acción formativa.
- ⊙ Para puntualizar en el proceso de retroalimentación en línea de acuerdo con Osorio y López (2014) debe de poseer una naturaleza educativa. Para ello, proporcione a los estudiantes una explicación de lo que están haciendo de forma correcta e incorrecta. El feedback debe basarse principalmente en lo que los estudiantes están haciendo bien. Lo más productivo para el aprendizaje de un estudiante es si le proporciona una explicación y un ejemplo de lo que es exacto e inexacto en su trabajo. Para guiar esta retroalimentación, utilice el concepto de un "sándwich de retroalimentación", estructurado por medio de: 1. Mensaje positivo, 2.- Corrección, 3.- Mensaje positivo o ejemplo, es decir, comunicar a la persona lo que está haciendo bien, decirle lo que debería mejorar y resaltar los aspectos positivos de su desempeño en general.

Características del feedback:

- » Darse en el momento oportuno: cuando la retroalimentación se da inmediatamente después de mostrar un aprendizaje, el estudiante responde de manera positiva y recuerda la experiencia de lo que se está

aprendiendo de una manera segura.

- » Tomar las características individuales de cada alumno.
- » Ofrecer los instrumentos de medición.
- » En caso de ser necesario realiza videollamada individual.
- » La retroalimentación del estudiante debe referirse a una habilidad o conocimiento específico
- » Se puede dar verbalmente, gráfica o en forma escrita.
- » Ofrecer una fecha para retroalimentar las dudas.
- » Dar reforzamiento positivo con la frase "Me di cuenta..."
- » Invita a los estudiantes a hacerte comentarios.

Derivado de lo anterior, se proponen las siguientes ideas complementarias:

1. Se recomienda tener tres canales de comunicación para asuntos personales, técnicos y de contenido.
2. Para establecer un foro se recomienda: saludo, recordatorio de las actividades, plantear el nuevo objetivo, describir las actividades, señalar espacios de interacción, despedida, firma.
3. Se deben de ofrecer tres canales de comunicación: Café (para la atención de situaciones personales), Técnico (soluciones de problemas con el uso, configuración de la herramienta tecnológica) y el Temático (espacio específico para el desarrollo de los contenidos y/o temas).

Conclusiones

Se puede concluir que el tránsito de lo presencial a lo virtual que han vivido los estudiantes y profesores de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas; es el efecto de los errores comunes en los primeros intentos de la implementación de la modalidad virtual y que coinciden con lo

rescatado por Roldán (2005), quien recomienda que el docente asuma la doble responsabilidad de trabajar el contenido y además sea quien desarrolla el objeto de aprendizaje. No tener claridad que la implementación de esta modalidad precisa un cambio de rol en el docente y el estudiante, además, no se comprende que los materiales didácticos “se diseñan como mediadores pedagógicos que incitan en el estudiante la aplicación de los aprendizajes adquiridos ante la ausencia física del docente-facilitador, pero sin sustituirlo” (pág. 66).

De acuerdo con el diario de campo, las planificaciones, actas de reunión e informes entregados por los docentes se observa un enorme compromiso y responsabilidad para enfrentar esta contingencia sanitaria, lo que coincide con lo descrito por Bates (2020), donde encontró docentes que se esforzaron por comprender lo que significaba enseñar a distancia, pero a su vez, surge la necesidad de que las Escuelas Normales contemplen equipos multidisciplinares para enfrentar los nuevos escenarios educativos que se han estado configurando. Contemplando lo indicado por Amaya, Cantú y Marreros(2021), apuestan a que no es suficiente el uso de las herramientas tecnológicas, sino que es prioritario el conocimiento pedagógico del contenido.

Por último, la propuesta de acompañamiento de lo presencial a lo virtual se convierte en una guía inicial para diseñar, crear, vivir y reflexionar una docencia en un entorno digital mediada por una emergencia sanitaria, el COVID-19. Sin dejar de lado que surge la necesidad para que el currículum de la formación docente inicial, el rol docente y de los estudiantes tendrán que ser modificados para enfrentarnos a un nuevo escenario educativo que se centrará en la semi-presencialidad.

Referencias

- AGUILAR, M. A. Y DEL VALLE, M. E. (2016). “De lo presencial a lo virtual: Caso Universidad Metropolitana”. *Opción*, 32(9), 17-31. Recuperado: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=310/31048482001>
- ÁLVAREZ, C. Y SAN FABIÁN, J. L. (2012). “La elección del estudio de caso en investigación educativa”. En: *Gazeta de Antropología*, N° 28 /1, 2012, Artículo 14. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10481/20644>
- AMAYA, A., CANTÚ, D. & MARREROS, J. G. (2021). “Análisis de las competencias didácticas virtuales en la impartición de clases universitarias en línea, durante contingencia del COVID-19”. *RED. Revista Educación a Distancia*, 21(64). <http://dx.doi.org/10.6018/red.426371>
- AREA-MOREIRA, M., BETHENCOURT-AGUILAR, A., MARTÍN-GÓMEZ, S. Y SAN NICOLÁS-SANTOS, B. (2020). “Análisis de las políticas de enseñanza universitaria en España en tiempos de Covid-19. La presencialidad adaptada”. *RED. Revista Educación a Distancia*, 21(65). <https://doi.org/10.6018/red.450461>
- BATES, T. (2020). “Why, ‘logically’, online learning is superior to face-to-face teaching”. <https://www.tonybates.ca/2020/10/30/why-logically-online-learning-is-superior-to-face-to-face-teaching/>. Consultado el 18 de diciembre de 2020.
- BLANCO, A., Y ANTA, P. (2016). “La perspectiva de estudiantes sobre los entornos virtuales de aprendizaje en la educación superior”. *Innoeduca. International Journal*

- of Technology and Educational Innovation, 2(2), 109-116. Recuperado de: <https://doi.org/10.20548/innoeduca.2016.v2i2.2032>
- DE LA CALLE, C., MIRÓ, S., DE DIOS, T., Y DE LA ROSA, D. (2021). "Adaptación de una materia universitaria al aprendizaje en línea en tiempos de COVID-19: una oportunidad de mejora". RED. Revista Educación a Distancia, 21(65). <http://dx.doi.org/10.6018/red.449841>
- EDUCASE (2019). "EDUCASE Horizon Report. 2019 Higher Education Edition". Recuperado de: <https://library.educause.edu/-/media/files/library/2019/4/2019horizonreport.pdf?la=en&hash=C8E8D444A-F372E705FA1BF9D4FF0DD4CC6F0F-DD1>
- ESPINOZA, E. E., Y RICARDI, M. L. (2018). "El tutor en los entornos virtuales de aprendizaje". Universidad Y Sociedad, 10(3), 201-210. Recuperado de <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/907>
- FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (2020). "Una pandemia imprevisible ha traído la brecha previsible". Artículo en línea disponible en <https://bit.ly/2VT3kzU>.
- FIDALGO, A. (2020). "Guía breve para transformar actividades docentes presenciales en actividades online por motivo del Coronavirus". Artículo en línea disponible en: <https://innovacioneducativa.wordpress.com/2020/03/11/guia-breve-para-transformar-actividades-docentes-presenciales-en-actividades-online-por-motivo-del-coronavirus/>
- GARCÍA-DE-PAZ, S. Y SANTANA BONILLA, P.J. (2021). "La transición a entornos de educación virtual en un contexto de emergencia sanitaria: estudio de caso de un equipo docente en Formación Profesional Básica". RED. Revista Educación a Distancia, 21(65). <http://dx.doi.org/10.6018/red.450791>
- GARCÍA-PEÑALVO, F., CORELL, A., ABELLA-GARCÍA, V., Y GRANDE, M. (2020). "La evaluación online en la educación superior en tiempos de la COVID-19". *Education In The Knowledge Society (EKS)*, 21, 26. Recuperado de: doi:10.14201/eks.23086
- GOMES, N. S., MARTINS, R. X., & AZEVEDO. D. S. (2020). "LongForm or Microcontent? An analysis of supports for digital content courseware". RED. Revista Educación a Distancia, 21(65). <http://dx.doi.org/10.6018/red.422371>
- GÓNGORA, J. J. (2005). "La autogestión del aprendizaje en ambientes educativos centrados en el alumno". Boletín del Modelo Educativo, Tecnológico de Monterrey. Recuperado de: <http://sitios.itesm.mx/va/diie/docs/autogestion.pdf>
- GONZÁLEZ-PATIÑO, J. Y ESTEBAN-GUITART, M. (2021). "La transformación hacia experiencias expandidas en educación superior: curso #UAMskills de identidad digital". RED. Revista de Educación a Distancia, 21(65). <https://doi.org/10.6018/red.433881>
- HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., Y BAPTISTA, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill Education.
- JORDAN, K., DAVID, R., PHILLIPS, T., & PELLINI. A. (2020). "Education during the Covid-19 crisis: Opportunities and constraints of using EdTech in low-income countries". RED. Revista Educación a Distancia, 21(65). <http://dx.doi.org/10.6018/red.453621>

- LIN, C.-Y., & REIGELUTH, C.M. (2020). "Guidance for wiki-supported collaborative learning and community knowledge building for an entire class: Enhancing learning environments during the COVID19 pandemic". RED. Revista Educación a Distancia, 21(65). <http://dx.doi.org/10.6018/red.447401>
- MONTEIRO, A.R., & LEITE, C. (2021). "Digital literacies in higher education: skills, uses, opportunities and obstacles to digital transformation". RED. Revista Educación a Distancia, 21(65). <https://doi.org/10.6018/red.438721>
- MOREIRA TEIXEIRA, A. Y ZAPATA-ROS, M. (2021). "Introducción / presentación al número especial de RED "Transición de la educación convencional a la educación y al aprendizaje en línea, como consecuencia del COVID19". Revista Educación a Distancia (RED), 65(0). <https://doi.org/10.6018/red.461041>
- ROLDÁN, N. D. (2005). "Comunicación y pedagogía para el arte de aprender". En EDUCACIÓN VIRTUAL. Reflexiones y Experiencias (51-66). Medellín: FUCN.
- SOTO, E., MALDONADO-RUIZ, G., MÁRQUEZ-ROMÁN, A. Y PEÑA, N. (2021). "Reconstruyendo el conocimiento práctico en confinamiento. Una experiencia de enseñanza en la formación inicial de docentes". RED. Revista de Educación a Distancia, 21(65). <https://doi.org/10.6018/red.450621>
- UAM (2020). "¿Qué actividades se pueden hacer con 3 Gb de datos al mes?" Artículo en línea disponible en: <https://www.uam.mx/educacionvirtual/uv/guias/consumo-datos-v01.pdf>
- UV (2013). "Entornos virtuales de formación". Artículo en línea disponible en: <https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA4.wiki?0>